

TA'LIM KREDITI SISTEMASI TIYKARINDA KOMPLEKS OZGERIWSHILI FUNKCIYALAR TEORIYASI OQITIV PROCESSIN SHOLKEMLESTIRIW

Narbaeva Raziya Dawletbaevna

Matematikalıq analiz kafedrası assistenti, Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10404367>

Annotaciya. Ózbekstanda tálim krediti sisteması tiykarında kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası oqıtıw procesin shólkemlestiriw, oqıw procesin jáne de tártipke salıw hám studentlerdiń integracion hám analitik qábiletlerin rawajlandırıwda úlken áhmiyetke iye. Bul maqalada kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası tiykarında tálim processlerin shólkemlestiriw ushın ámeliy usınıslar, úyreniwdiń jaqsı usılları hám bekkemlew, oqıtıw texnikaların islep shıǵıwshı tiykarǵı maǵlıwmatlar beriledi. Bul maqala, matematika, injiniriń hám basqa pán tarawlarında oqıtıwdı rawajlandırıw hám jáne de sapalı tálim sistemaların jaratılıwma járdem beriw ushın oqıtıwshılardı tiyisli maǵlıwmatlardı usınıs etedi.

Tayanısh sózler: Tálim kredit, sistema, tiykar, kompleks ózgeriwshili funkciyalar, teoriyası, oqıtıw, process

Ózbekstanda tálim krediti sisteması, studentlerge ilimiy hám ámeliy bilimlerde úyreniwde, olardıń tálim processinde payda bolatuǵın jumısların bahalaw hám nátiyjelerdi úyreniwde qollanıladı. Bul sistema studentlerdiń ózgeriwshilik hám zárúrli kónlikpelerdi rawajlandırıwǵa járdem beriw menen, studentlerdi óz jumısların basqarıw, máslahát beriw, ózin shólkemlestiriw hám ózlestiriwge járdem beredi [2].

Kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası, ózgeriwshiliktiń qandayda bir ózgeriwshiden basqa qandayda bir ózgeriwshige baylanıslı bolıwın bildiredi. Bul teoriya tálim processinde oqıtıwdıń bólimlerin basqarıw, oqıtıwshılar hám studentler arasındadı baylanıslardı shólkemlestiriw, oqıw materialın tayarlaw hám studentlerge tálimdi basqarıw processlerin úyreniwde qollanıladı.

Ózbekstannıń joqarı oqıw orınlarında kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası tájiriybeden ótpekte. Oqıtıwdıń tiykarǵı maqseti studentler tárepinen úyrenen bilimlerde ámeliyatqa qollanıw qábiletin rawajlandırıw bolıp, bul teoriya tálimniń informaciya, texnologiya hám kommunikaciya tarawlarındaǵı rawajlanıwlarǵa sáykes keledi [3].

Kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyasın oqıtıw processinde túrli tálim usılları hám texnologiyalardan paydalanıw múmkin. Mısal ushın, interaktiv oqıtıwdadı ózgeriwshiliktiń zárúrli belgileri, interaktiv sabaqlar menen túsiniwge hám de studentlerdi ózlestiriw hám gárezsiz úyreniw processlerin shólkemlestiriwge múmkinshilik beredi. Bul usıllar oqıw processinde studentler ushın zárúrli hám paydalı boladı.

Kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası Ózbekstanda tálim krediti sisteması tiykarında oqıtıw procesin shólkemlestiriwdiń zárúrli elementi bolıp tabıladı. Bul teoriya oqıtıw sistemasın ámeliyatta qollanıw menen studentler tárepinen úyrenilip atırǵan ilmiy tájiriybeleriniń rawajlanıwına kepillik beriledi. Bul teoriya studentler ózlerin rawajlandırıw hám ózlestiriwge járdem beredi hám ózgeriwshen zamanagóy dúnya boylap sheriklik etiw ushın úlken múmkinshilikler jaratadı [1].

Házirgi kúnde, Ózbekstanda tálim krediti sisteması tiykarında kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası oqıtıw processin shólkemlestiriw tómendegilerdi óz ishine aladı:

Ámeliy shınıǵıwlar shólkemlestiriw: Kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası ámeliyattıń málim bir kólemin talap etedi. Onıń ushın, student ámeliy shınıǵıwlardı dúziw hám kórip

shıǵıw zárúrli bolıp tabıladı. Kompleks ózgeriwshili funkciyalar ústinde ámelge asırılatuǵın mısallı shınıǵıwlar dúzilisi hám sheshiliwi usınıs etiledi.

Kórsetpe hám ádebiyatlar: Ózgeriwshili funkciyalar teoriyasına tiyisli kórsetpelerdiń, sabaqlıqlar hám tiykarǵı ádebiyatlar bar ekenligi, studentlerge jazıw hám úyreniw imkaniyatın beredi. Bul ádet materiallar, studentlerdiń teoriyani úyreniwini támiyinleydi.

Sınaq hám imtihanlar: Tálim procesiniń bolsa basqa kursları sıyaqlı, bul teoriya ústinde sınaqlar hám imtihanlar dúzilisi zárúrli bolıp turadı. Bul, studentlerdiń úyreniw nátiyjelerin, jańa shınıǵıwlar hám mashqalalardı qanday tabıslı sheshiwdi úyrenedi.

Bul usıllar Ózbekstanda kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyasın úyreniwdiń ámeliy juwapkershiligin támiyinleydi. Hár bir usıl, oqıwshılar ortasındaǵı baylanıslardı, tárbiyalanıw kónlikpelerdi hám máslahátların asıradı.

Juwmaq. Kompleks ózgeriwshili funkciyalar teoriyası Ózbekstanda tálim krediti sisteması tiykarında oqıtıw procesin shólkemlestiriwdiń zárúrli elementi bolıp tabıladı. Bul teoriya oqıtıw sistemasın ámeliyatta qollanıw menen studentler tárepinen úyrenilip atırǵan ilmiy tájriybeleriniń rawajlanıwına kepillik beriledi. Bul teoriya studentlerge ózlerin rawajlandırıw hám ózlestiriwge járdem beredi hám ózgeriwshen zamanagóy dúnya boylap sheriklik etiw ushın úlken múmkinshilikler jaratadı.

References:

1. Maqsudov Sh., Salohiddinov M., Sirajiddinov S. Kompleks o'zgaruvchining funksiyalari nazariyasi. T., «O'qituvchi», 1979.
2. Sadullayev A., Xudoyberganov G., Mansurov X., Vorisov A., Tuychiyev T. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to'plami (kompleks analiz) 3 qism. "O'zbekiston" 2000 y.
3. Xudayberganov G., Varisov A., Mansurov X., Kompleks analiz (ma'ruzalar). T., «Universitet» 1998.
4. Narbaeva , R. . (2023). KREDIT TEXNOLOGIYASI SHAROITIDA "GOLOMORF FUNKSIYASININRG AKSLANTIRISHLAR" MAVZUSINI O'QITISHGA INNOVATSION YONDOSHISHNING SAMARADORLIGI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(9), 17–18. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/22600>
5. Нарбаева, Р. (2023). КРЕДИТ ТЕХНОЛОГИЯСИ ШАРОИТИДА ЗАМОНАВИЙ ЎҚУВ МАШҒУЛОТИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ – ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАРДАН БИРИ СИФАТИДА. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 84–90. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/21682>
6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10000432>